

**ОБЗОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТАМИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА**

**REVIEW OF METHODS FOR ASSESSING THE QUALITY OF SERVICE
BY ELEMENTS OF THE CITY'S ROAD NETWORK**

ФОМИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

МАЙЕР АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА,

аспирант,

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

СВЕТЛИЧНАЯ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА,

студент,

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

FOMIN EVGENIY VALERIEVICH,

candidate of technical sciences, associate professor,

Siberian Federal University.

MAYER ANASTASIA ANDREEVNA,

postgraduate student,

Siberian Federal University.

SVETLICHNAYA ALEXANDRA ALEXANDROVNA,

student,

Siberian Federal University.

В данной статье рассматривается проблема оценки качества обслуживания элементами улично-дорожной сети. Методы оценки, представленные в нормативной документации России, на данный момент устарели и не позволяют адекватно оценить все компоненты организации дорожного движения в совокупности. В современных исследованиях наблюдается деление по подходу к оценке качества обслуживания на частные и интегральные критерии. Рассмотрев возможные методы оценки, авторы пришли к выводу о том, какие показатели позволят наиболее точно и просто охарактеризовать качество обслуживания.

This article deals with the problem of assessing the quality of service by elements of the road network. The assessment methods presented in the regulatory documentation of Russia are currently outdated and do not allow an adequate assessment of all components of the organization of traffic in the aggregate. In modern research, there is a division according to the approach to assessing the quality of service into private and integral criteria. Having considered possible assessment methods, the authors came to the conclusion about which indicators will most accurately and simply characterize the quality of service.

Ключевые слова: *улично-дорожная сеть, транспортный поток, средние задержки, скорость сообщения, уровень обслуживания.*

Key words: *road network, traffic flow, average delays, speed, level of service.*

При оценке качества обслуживания транспортного потока элементами УДС долгое время в России использовали методические рекомендации [1], в которых предлагалось оценивать действующую схему организации дорожного движения с помощью уровней обслуживания движения, которые характеризуются коэффициентом загрузки, коэффициентом скорости движения и коэффициентом насыщения движением. С ростом автомобилизации, а также изменением и совершенствованием методов организации дорожного движения, данные показатели требовали обновления для адекватной оценки всех элементов улично-дорожной сети.

В зарубежной практике наиболее популярным стал с 1965 г. интегральный критерий LOS (Level of Service) [2], используемый в США. Данный показатель постоянно совершенствовался специалистами, последняя редакция была выпущена в 2010 г. Согласно Руководству по пропускной способности автомагистралей 2010 г. (HCM2010) был введен мультимодальный уровень обслуживания (MMLOS) [3], его отличительной особенностью стало то, что разработчики учли всех пользователей улично-дорожной сети: пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей. При расчете этого показателя используется множество переменных, поэтому он трудоемок в расчетах.

Все чаще наблюдается тенденция к учету требований организации движения для других участников движения (не только для автомобилистов). В США было разработано множество методик по оценке качества обслуживания для пешеходов и велосипедистов, такие как BEQI/PEQI, разработки муниципалитетов Шарлотты и Форт-Коллинса и т.д. [4].

В нашей стране в последнее время тоже проводится множество исследований по качеству обслуживания элементами улично-дорожной сети. Михайлов А.Ю., Головных И.М. в монографии [5] обобщают опыт специалистов, работающих в области организации дорожного движения и проектирования улично-дорожной сети. Ученые делят критерии и показатели, с помощью которых оценивается качество обслуживания транспортного потока элементами улично-дорожной сети, по подходу на частные и интегральные.

Частными критериями являются:

- показатель транспортной работы;
- показатели экологической безопасности;
- показатели безопасности дорожного движения, от которых во многом зависит устойчивость функционирования улично-дорожной сети;
- показатели устойчивости функционирования улично-дорожной сети, то есть появление непрогнозируемых заторов;
- критерии, основанные на величине задержки;
- пропускная способность улично-дорожной сети.

Интегральным критерием оценки качества обслуживания элементов улично-дорожной сети является уровень обслуживания (LOS). Расчет уровня обслуживания учитывает такие характеристики, как скорость движения, время в пути, свободу маневрирования и безопасность дорожного движения. С помощью уровня обслуживания (LOS) анализируют участки улично-дорожной сети путем классификации (от А до F). На пропускную способность и уровень обслуживания влияют следующие факторы:

- факторы дорожного полотна;
- ширина полосы движения;
- боковой интервал;
- длина перегона;
- состояние проезжей части;
- режим дорожного движения
- скорость сообщения и время в пути;

- загруженность движением;
- комфорт и удобство вождения [6].

Изучив различные методики и их применимость [1-4], определено, какими характеристиками должна обладать оценка качества обслуживания элементами улично-дорожной сети. Правильная оценка качества обслуживания элементами улично-дорожной сети должна учитывать различные показатели системы, такие как, время в пути и скорость, обеспечивать непрерывный диапазон значений, иметь возможность использования в целях прогнозирования и статистического анализа и быть широко применима для различных типов дорог [7].

Исходя из проведенного анализа работ, выявлено, что на данный момент наиболее используемым показателем качества обслуживания элементами улично-дорожной сети стал уровень обслуживания (LOS).

Таким образом, исходя из всего выше сказанного, определены основные показатели и критерии, которые позволяют определять качество обслуживания элементами улично-дорожной сети. К таким показателям и критериям для характеристики автомобильного движения относятся:

- пропускная способность;
- средняя скорость движения;
- средние задержки;
- показатели безопасности дорожного движения;
- показатели экологической безопасности.

Одним из наиболее важных планировочных факторов является пропускная способность улично-дорожной сети. Пропускная способность является основным показателем состояния УДС, как сама по себе, так и в отношении с интенсивностью движения на участках. Необходимость расчета пропускной способности возникает для определения «узких» мест на УДС, то есть участков, которые требуют совершенствования организации дорожного движения, а также при проектировании для обеспечения качества обслуживания. Повышение пропускной способности становится необходимым ввиду приближения интенсивности транспортных потоков к уровню пропускной способности. Этому способствуют различные причины: повышение уровня автомобилизации при отставании развития инфраструктуры УДС, увеличение транспортной потребности населения и пр.

Так как сложившейся городской застройке повышение пропускной способности путем строительства новых дорог зачастую невозможно, увеличить ее на какую-то значительную величину невозможно, даже используя наиболее эффективные организационные методы.

Средняя скорость движения и средние задержки первичны при оценке качества обслуживания элементами УДС. Эти показатели говорят о том, насколько свободно функционирует УДС.

Средняя скорость движения и средние задержки первичны при оценке качества обслуживания элементов УДС. Эти показатели говорят о том, насколько свободно функционирует УДС.

Определение качества обслуживания элементов УДС наиболее удобно с помощью показателя средней скорости движения. Так, можно оценить качество обслуживания при сравнении скорости движения в свободных условиях к средней скорости потока в действительности.

В различных работах применяются три определения скорости свободного потока. Прежде всего, скорость свободного потока связывают с теоретической скоростью при отсутствии влияния других транспортных средств и принимают равной максимально допустимой скорости движения с некоторыми поправками [1, 5, 8]. Так, согласно [8] скорость свободного движения корректируется в зависимости от метеорологических и дорожных условий.

В реальных условиях городской среды, когда на скорость транспортного средства не оказывают влияния другие транспортные средства, транспортное средство только короткое расстояние может ехать с максимальной для него скоростью. Помимо метеорологических и дорожных условий на скорость движения транспортных средств будут влиять и различные элементы инфраструктуры. На скорость движения транспортных средств в городской среде будут оказывать влияние следующие элементы инфраструктуры:

- регулируемые и нерегулируемые перекрестки различных конфигураций (Т-образные, Х-образные, кольцевые и т.д.);
- регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы;
- слияния и разветвления проезжих частей;
- дворовые проезды;
- остановочные пункты (с заездными карманами и без);
- наличие прилегающей территории (АЗС, парковки и т.д.);
- возможность парковки на крайней правой полосе;
- наличие выделенной полосы для маршрутного транспорта;
- железнодорожные переезды.

Скорость сообщения уже непосредственно влияет на эффективность экономических связей и подвижность населения. Так, снижение скорости сообщения при перевозке пассажиров и грузов напрямую влияет на качество обслуживания. Чем меньше время затрачивается на перевозку, тем больше грузов можно будет перевезти тем же количеством транспорта и тем больше высвободится времени у пассажиров для других, более полезных возможно, дел.

Таким образом, определение и повышение качества обслуживания элементами улично-дорожной сети является важной экономической и социальной задачей.

Подводя итог можно заключить, что загруженность участка улично-дорожной сети, средние задержки, показатели безопасности дорожного движения и состояние транспортной инфраструктуры будут сказываться на скорости движения транспортных средств.

Для определения качества обслуживания элементами улично-дорожной сети эффективней всего использовать показатель скорости движения. Свободное движение отличается максимально допустимой и комфортной для движения скоростью и принимается как идеальное. Сравнивая среднюю скорость движения на участке со скоростью движения в свободных условиях, можно классифицировать принимаемую оценку качества обслуживания элементами улично-дорожной сети.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог. Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200092512>.
2. Level of service (transportation). [https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_service_\(transportation\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_service_(transportation)).
3. Highway Capacity Manual 2010 (HCM2010). Transportation research board. The National Academies of Sciences engineering. Режим доступа: <http://www.trb.org/Main/Blurbs/164718.aspx>.
4. Brozen, M., & Huff, H. Exploration and implications of multimodal Street performance metrics: what's a Passing grade? <https://escholarship.org/uc/item/0mf1h7xk>
5. Михайлов А.Ю., Головных И.М. Современные тенденции проектирования и реконструкции улично-дорожных сетей городов. Новосибирск: Наука, 2004 267 с.
6. Kadiyali, L. Traffic Engineering And Transportation Planning. New Delhi: Khanna Publishers. 2010.
7. Afrin T. and Yodo N. A Survey of Road Traffic Congestion Measures towards a Sustainable and Resilient Transportation System – Sustainability 12(11):4660. 2020.
8. Пугачёв, И.Н. Организация и безопасность движения. Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2004. 232 с.

© Фомин Е.В., Майер А.А., Светличная А.А., 2022.